

СУВ БИЛАН ТУРЛИЧА ТАЪМИНЛАНГАНЛИК ШАРОИТЛАРИДА ЎРТА ТОЛАЛИ ҒЎЗА ТИЗМАЛАРИДА БАРГЛАРДАГИ ТРАНСПИРАЦИЯ ЖАДАЛЛИГИ

¹Набиев Сайдиғани Мухторович, ²Хамдуллаев Шухрат Абдурахмонович

¹Лаборатория мудири, ГЎЭБИ, ²Докторант, ГЎЭБИ ЎзР ФА Генетика ва ўсимликлар
экспериментал биологияси институти, Тошкент вилояти, Ўзбекистон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14028078>

Аннотация. *Ўрта толали ғўза тизмаларида уруғлик чигит оптимал сув режими шароитида (назорат) олиниб, келгуси йил шу шароитга экилганида ўсимликлар яхши ўсиб - ривожланганликлари, сув алмашинувининг энг муҳим физиологик белгиларидан бири бўлган баргларидаги транспирация фаоллиги юқори бўлгани аниқланган. Уруғлик чигит сув билан оптимал таъминланганлик ва сув танқислиги шароитларида олиниб, келгуси йилда сув танқислиги фонида(тажриба) экилганда барча тизмалар ўсимликларининг баргларидаги транспирация жадаллиги турли даражада камайди. Транспирация жадаллиги бўйича сув танқислигига таъсирчан ва нисбатан барқарор тизмалар аниқланган.*

Калим сўзлар: *Ғўза, тизма, оптимал сув режими, сув танқислиги, транспирация фаоллиги, генотипик реакция.*

Ғўза Ўзбекистон республикасининг асосий қишлоқ хўжалик экини ҳисобланади. Ғўзадан саноатнинг турли соҳалари учун 200 тадан ортиқ маҳсулотлар олинади. Бу экиннинг асосий маҳсулоти тола бўлиб, тўқимачилик саноатида аҳолининг доимий эҳтиёжи бўлган кийим-кечак тайёрлашда қўлланилади. Республикамиз аҳолисининг озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда ғўза чигитидан олинандиган ёғ ҳам муҳим аҳамият касб этади. Шунинг учун юртбошимиз ва ҳукуматимиз томонидан пахтачилик соҳасини янада ривожлантириш борасида кўплаб қарорлар қабул қилинмоқда. Бу қарорларда бошқа йўналишлар қатори, глобал иқлим ўзгариши ва республикамиздаги сув захираларининг чекланганлиги шароитларида ғўза экиннинг юқори ва сифатли ҳосилдорликни муҳитнинг стресс омилларига чидамлилиқ билан уйғунлаштирган янги навларини яратиш вазибалари белгиланган.

Сув танқислиги ўсимликларнинг ўсиши, ривожланиши, ҳосилининг миқдори ва сифатига энг кучли салбий таъсир этувчи стресс омили ҳисобланади. Шунинг учун, сув танқислиги ўткир экологик муаммога айланган республикамизда ғўзанинг қурғоқчиликка чидамлилигининг физиологик жиҳатларини ҳам ўрганиш талаб этилади.

Сув стрессининг энг кучли салбий таъсири ғўзанинг сувга бўлган критик босқичи, яъни гуллаш даврига тўғри келишини қатор олимлар [4,143;5,51-53] таъкидлашган. Х.С.Самиев ва бошқалар [3,46] нинг фикрига кўра, ғўзанинг маҳсулдорлигини ошириш муаммосини ҳал этиш, бу экиннинг биологик хусусиятларини турли абиотик шароитларда, жумладан, турли сув режими шароитларида ҳар томонлама ўрганиш асосида мумкиндир.

Тадқиқотимизнинг мақсади – ўрта толали ғўзанинг навлараро ва турлараро дурагайлашдан олинган янги тизмаларида уруғлик чигитнинг олинишидаги сув билан таъминланганлик шароитларининг сув танқислигида ўсимлик баргларидаги транспирация жадаллигига таъсирини аниқлашдан иборат.

Тадқиқот объекти сифатида *G. hirsutum* L. турига мансуб ўрта толали ғўзанинг янги Т-1, Т-2, Т-3, Т-4, Т-5, Т-6, Т-7, Т-8, Т-9, Т-10, Т-12, Т-13, Т-14, Т-15, Т-16, Т-17, Т-18, Т-19, Т-20 тизмаларидан фойдаланилди.

Дала тадқиқотлари ЎзР ФА Гва ЎЭБИнинг Зангиота экспериментал базасининг тажриба даласида олиб борилди. Ўрта толали ғўзанинг янги тизмаларининг уруғлик материаллари сув билан оптимал таъминланганлик (суғориш схемаси 1-2-1) ва сув танқислиги (суғориш схемаси 1-1-0) фонларига экилди. Моделлаштирилган қурғоқчилик ўсимликлар ўсув даврининг гуллаш-ҳосил тўплаш босқичида суғориш сонини камайтириш йўли билан барпо этилди. Тажриба даласининг тупроғи аввалдан суғориладиган, гумус миқдори кам бўлган типик бўз тупроқдир. Сизот сувлари чуқур (8,0м ва ундан ортиқ) жойлашган. Тупроқнинг чекланган дала нам сифими (ЧДНС) 22%, унинг хажмий оғирлиги эса- 1,32-1,33 г/см³. Сув режимидан ташқари, қолган барча агротехник тадбирлар ҳар иккала фон учун бир хил бўлди.

Тадқиқотнинг ҳар иккала фонида ўрганилаётган материал рендомизация усули билан уч қайтариқда, ҳар бир қайтариқда икки қатордан, ҳар бир қаторда 25 тадан уяга 90x20x1 схемасида экилди. Ўрта толали ғўза тизмаларида ўсимлик сув алмашинувининг муҳим физиологик кўрсаткичи – баргларидаги транспирация жадаллиги ўсимликларнинг гуллаш-оммавий кўсаклаш даврида, оптимал сув режими фонида тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 70-72% ни, сув танқислиги фонида эса 48-50 % ни ташкил қилганда бир вақтнинг ўзида аниқланди.

Тадқиқотларда ўсимликлар сув алмашинувининг энг муҳим физиологик кўрсаткичларидан бири - транспирация жадаллиги А.А. Иванов бўйича [2,171-185] аниқланди ва бирлигида ифодаланди. Олинган рақамли кўрсаткичлар Б.А. Доспехов бўйича [1,199] статистик қайта ишловдан ўтказилди.

Олган маълумотларимизга кўра, сув билан оптимал таъминланганлик шароитида (1-вариант) тадқиқотимизда ўрганилган ғўза тизмалари ичида ўсимлик баргларидаги транспирация жадаллигининг кўрсаткичи бошқа тизмаларга нисбатан Т-13,Т-12,Т-8,Т-16 ва Т-15 тизмаларида юқори бўлиб, мос равишда 344,89 мг, 341,33мг, 328,41мг, 312,93мг ва 300, 51мг ни ташкил этди. Белгининг энг паст кўрсаткичи эса Т-2-тизмасида (162,55мг) аниқланди (1-жадвал).

Тупроқда сув танқислиги шароитида тадқиқотимиздаги ғўза тизмаларида ўсимлик баргларидаги транспирация жадаллигини аниқлаш бўйича олган натижаларимиз таҳлилининг кўрсатишича, уруғлик сув билан оптимал таъминланганлик шароитида олиниб. сув танқислиги шароитига экилганда (2-вариант), ғўза тизмалари ичида баргларидаги транспирация жадаллигининг энг юқори кўрсаткичлари Т-12 Т-20 ва Т-14 тизмаларда қайд этилиб, мос равишда 317,59мг,276,23мг ва 273,74мг ни, энг паст кўрсаткичлар эса Т-7 ваТ- 2 тизмаларида бўлиб. мос равишда 147,19мг ва 149,00 мг ни ташкил этди. Умуман олганда, оптимал сув режимидагига нисбатан сув танқислигида ўсимлик баргларидаги транспирация жадаллиги барча ғўза тизмаларида турли даражада камайди. бунда, сув танқислигига кучли таъсирчанлик Т-8 тизмасида (Кмос.= - 47,0%), Т-16 тизмасида (Кмос.= - 40,1%), 7-тизмасида (Кмос.= - 39,1%) Т-3 тизмасида (Кмос.= - 37,9%), кучсиз таъсирчанлик эса Т-14 тизмасида (Кмос.= - 1,4%),, Т-20 тизмасида (Кмос.= - 3,5%), Т- 12 тизмасида (Кмос.= - 7,0%), Т- 2 тизмасида (Кмос.= - 8,3%) намоён бўлди (1-жадвал).

Уруғлик сув танқислиги шароитида олиниб. шу стресс фониға экилганда (3-вариант) транспирация жадаллигининг юқори кўрсаткичлари Т-13 тизмасида (301,76мг), Т-12 тизмасида(299,48мг), Т-10 тизмасида (258,39мг), Т-18 тизмасида (231,33мг), паст кўрсаткичлар эса Т-4 тизмасида (85.50мг),Т-5 тизмасида (120,95мг), Т-16 тизмасида (125,12мг), Т-19 тизмасида (136,74мг), Т-20 тизмасида (137,17мг) ва Т-9 тизмасида (139,07мг) тизмаларида қайд этилди.

Бу вариантда ҳам оптимал сув режими (1-вариант) дагига нисбатан транспирация жадаллиги турли даражада камайди. Бунда, ўсимлик баргларидаги транспирация жадаллиги кўрсаткичи бўйича сув танқислигига кучли таъсирчанлик Т-4 тизмасида (Кмос.= - 61,2%), Т-16 тизмасида (Кмос.= - 60,0%), Т-15 тизмасида (Кмос.= - 54,5%), Т-19 тизмасида (Кмос.= - 53,9%), Т- 20 тизмасида (Кмос.= - 52,1%) ва Т-5 тизмасида (Кмос.= - 52,6%), кучсиз таъсирчанлик эса Т-2 тизмасида (Кмос.= - 4,9%), Т- 10 тизмасида (Кмос.= - 8,4%) қайд этилди.

2-вариантга нисбатан 3-вариантда ўрганилган 19 та тизмадан 13 тасида ўсимлик баргларидаги транспирация жадаллиги турли даражада камайган бўлса, ушбу белги кўрсаткичининг ошиши эса Т- 13 тизмасида (Кмос.= + 29,4%), Т- 7 тизмасида (Кмос.= + 19,0%), Т-3 тизмасида (Кмос.= + 9,6%), Т- 10 тизмасида (Кмос.= + 8,1%), Т-18 тизмасида (Кмос.= + 4,7%) ва Т-2 тизмасида (Кмос.= + 3,8%) қайд этилди.

1-жадвал

Сув билан турлича таъминланганлик шароитларида ўрта толали ғўза тизмалари ўсимликларининг баргларидаги транспирация фаоллиги,
мг Н₂О/ 1г. барг x 1 соат

Тизмалар	Келиб чиқиши	1-вариант	2-вариант	3-вариант
Т-1	(Навбахор-2 x АН-16) x (Ишонч x С-9082	248,86	211,20	174,36
Т-2	С-9082 x С- 9080	162.55	149.00	154,65
Т-3	(Л-СА x Диёр) x (<i>G.hir.</i> x <i>G.tomen</i>)	279,67	173,73	190,33
Т-4	(Навбахор x Л-СА) x (<i>G.hir.</i> x <i>G.tomen</i>)	220,47	183.28	85,50
Т-5	Л-1849	255,25	203,25	120,95
Т-6	Навбахор	217,10	177,33	165.92
Т-7	(С-9082 x 3Б) x (<i>G.hir.</i> x <i>G.arb.</i>)	241,59	147,19	175,09
Т-8	Ишонч x С-9082	328,41	174,05	166,17
Т-9	Бархат	234,24	157,28	139.07
Т-10	Навбахор-2 x С-9082	282.12	239,01	258,39
Т-12	108-РФ	341,33	317,59	299,48
Т-13	АН-516ДВ	344,89	233,16	301,76
Т-14	Л-СА	277,73	273,74	191,91
Т-15	(Навбахор x 3Б) x (<i>G.hir.</i> x <i>G.sturtii</i>)	300,51	217,33	164,02
Т-16	Л-5	312,93	187,55	125,12
Т-17	С-9080 x АН-16	279,48	227,32	160,45
Т-18	(Ишонч x С-9082) x (Навбахор-2 x АН-16)	284,04	221,04	231,33
Т-19	Л-7	296.45	238,92	136,74

T-20	(Орзу х Навбахор) х (<i>G.hir.</i> х <i>G.tomen</i>)	286,22	276,23	137,17
	ЭКФ ₀₅	10,14	8,43	9,27

Хулоса қилиб айтганда, уруғлик шаклланишидаги сув билан таъминланганлик шароитлари келгуси йилда сув танқислиги шароитида баъзи генотипларнинг ўсимликлари баргларидаги транспирация жадаллигига таъсир этади. Тадқиқотларимиз асосида, С-9082 х С-9080 дурагай комбинациясидан олинган Т-2 ва 108-РФ навидан олинган Т-12 тизмалари сув танқислиги шароитида ўсимлик баргларидаги транспирация жадаллиги бўйича барқарор тизмалар сифатида ажратиб олинди, бу тизмалардан ғўзанинг қурғоқчиликка чидамлилиги селекциясида бошланғич манба сифатида фойдаланиш тавсия этилади.

БИБЛИОГРАФИЯ РЎЙХАТИ

1. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. Москва: Агропромиздат, 1985. С.199,318, 320.
2. Иванов А.А., Силина А.А., Цельникер Ю.Л. О методе быстрого взвешивания для определения транспирации в естественных условиях. Ботанический журнал. 1950. 35. 2. 171-185.
3. Самиев Х.С., Абдуллаев А.А., Бадалова М.С. Проявление физиологических признаков засухоустойчивости у межвидового гибрида *G.hirsutum L.* х *G. Harknessii* х *G. Raimondii*. Биологические основы оптимизации скороспелости и продуктивности растений: Материалы науч. конф. –Ташкент, 1996. 46.
4. Хайдарова О.Н., Самиев Х.С. Особенности водообмена в волокне и других частях коробочки хлопчатника в условиях различного водоснабжения. 1-съезда физиологов растений Узбекистана: Тезисы докл. –Ташкент, 1991. 143.
5. Қосимов У.С. Ғўзанинг ўсиши, ривожланиши ва маҳсулдорлигига ҳар – хил агрофонларнинг таъсири. Қишлоқ хўжалик экинлари маҳсулдорлигини ошириш муаммолари: Рес. илм. амал. анж. материаллари. Бухоро, 2009. 51-53.